

«التَّوحد» و«اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه» وأمراض التهاب الأمعاء وعلاقتهم بميكروبات الأمعاء.

د. غزلان بندريس

ترجمة أنس سمحان

أتذكر أنني قلت لزميلتي بعد تدشيني لدراستي السريرية في عام 2017: «أرغب في نشر المعرفة بين الناس». إلا أن الناس لا زالوا لا يعرفون شيئاً عن الأمر حتى بعد 5 سنوات من البحث والتجارب وبعد نشر خمس أوراق بحثية، وكلما تحدثت عن زراعة جراثيم البراز (نقائل البراز) وعلاقته باضطرابات طيف التوحد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، بدا أن الأمر جديداً على الجمهور.

العلاقة بين الميكروبات وتلك الاضطرابات ليست جديدة، فطالما ارتبط اختلال الميكروبيوم (أو اختلال التوازن البكتيري أو التغيير في تنوع ووفرة المجتمعات الميكروبية في الأمعاء) بعدد من الأمراض الحديثة مثل الأمراض الأيضية والأمراض التنكسية العصبية و بأنواعٍ من السرطان وأمراض المناعة الذاتية، وحتى بالاضطرابات العصبية والنمائية العصبية مثل اضطرابات طيف التوحد أو اضطراب فرط الحركة وضعف الانتباه. وقد صممت دراستي في الواقع لتأكيد الملاحظات التي أدلى بها علماء آخرون في جميع أنحاء العالم وهو ما أثبتناه.

إلا أن المستوى اللغوي الذي ينشر به العلماء أبحاثهم يجعل النتائج غير متوفرة وغير متاحة للجميع، ولهذا أنشر هنا مُلخَّصاً لما أعتقد بضرورة نشره بين الناس فيما يتعلق باضطرابات طيف التوحد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وأمراض التهاب المعدة وأسلوب الحياة.

شملت الدراسة 55 مشاركاً إما يعانون من اضطرابات طيف التوحد أو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أو القولون العصبي (متلازمة الأمعاء الملتهية) أو أيٍّ من أمراض التهاب المعدة أو أنهم كانوا معافين منها (مجموعة المقارنة الضابطة). أُستقطب المشاركون عبر إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مركز تنمية الطفل في قطر:

<https://www.mdpi.com/2076-2607/9/4/741/htm>.

طُلبَ من المشاركين تعبئة استبيان حول أسلوب حياتهم ونوع منتجات الألبان التي يستهلكونها وعن تناولهم للمضادات الحيوية قبل سن الثالثة عشرة وعن تناولهم للمعينات الحيوية (probiotics) وللمنتجات المصنوعة من الحبوب، ثم قدمنا لهم مجموعة الأدوات المطلوبة لجمع عينات البراز من راحة منازلهم، وأخذناها منهم لاحقاً. حُزِّت عينات البراز في جهاز تجميد شديد البرودة (-80 درجة سيليزية) إلى وقت التحليل.

عمل معي في المشروع 6 طلابٍ وزميلين، وهم أخصائية المناعة د. دالية زكريا وأخصائية الإحصاء الحيوي، د. نهى يُسري.

خاض بعض طلابي تجربة مثيرة وهم يستخرجون حمض الدنا من عينات البراز. ولكن علام بحثنا؟

السؤال ببساطة: أغلب الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد كانوا يعانون من اضطرابات معوية في الوقت نفسه، وأيضًا أغلب الناس المصابين بأمراض التهاب المعدة كانوا يعانون من مستويات مختلفة من القلق أو أنهم كانوا مصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. من يؤثر في الآخر؟ وهل توجد علاقة بين الاثنين؟

توجد علاقة بين الاثنين حسب الدراسات السابقة، ولاحظت هذه الدراسات أن غياب توازن ميكروبات المعدة يفقدها قدرتها على صيانة جدارها من الاختراق، وهو ما يعني أن المعدة تبدأ بتسريب المواد، ويؤدي هذا إلى دخول السموم إلى الجسم عبر الأوعية الدموية حول المعدة وأيضًا قد تصل المواد المحفز للحساسية في الطعام إلى تلك الأوعية. لميكروبات المعدة وظائف عديدة ومتنوعة منها أنها وبتنوعها تتحكم في نمو بعضها وتمنع النمو الزائد لبعض الميكروبات المرضية والتي قد تفرز سمومًا ذات تأثير سيء ما إذا وصلت إلى أعضاء الجسم، وخصوصًا الدماغ.

تُحفّز ميكروبات المعدة إنتاج العديد من الجزيئات المهمة لأعضاء الجسم الأخرى بما فيها الدماغ، وبالتالي، فإن تنوع ميكروبات المعدة مهم للغاية ولاحظت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض أو اضطرابات مزمنة غالبًا ما يعانون من انخفاض في مستوى تنوع ميكروبات المعدة، وقد لاحظ بعض العلماء أن أولئك الأشخاص يعانون أيضًا من فرط نمو بعض أنواع البكتيريا في أمعائهم.

سعينا خلال دراستنا للبحث عن هذا الانخفاض في مستوى تنوع الميكروبات وخلصت الدراسة إلى الإيجاب: شهدنا انخفاضًا حادًا لميكروبات المعدة عند المجموعات المصابة باضطرابات طيف التوحد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وأيضًا عند المصابين بأمراض التهاب المعدة والقولون العصبي مقارنة بالأشخاص الأصحاء، ولكن هذه الميكروبات كانت منخفضة عند المجموعة الأولى أكثر من مجموعة الاضطرابات المعوية.

تميزت دراستنا بأنها لم تبحث في مستويات البكتيريا فحسب، بل بحثت في مستويات الفطريات، وتوصلنا إلى اكتشاف هائل، نظرًا لأن كثير من الدراسات تتجاهل دور الفطريات: لاحظنا أن فطرًا محددًا يعرف باسم *saccharomyces cerevisiae* قد زاد نموه باطراد عند مجموعة اضطرابات طيف التوحد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، كما لو أن انخفاض تنوع البكتيريا سمح لهذا الفطر بالنمو. وهذا النوع من الفطر بالذات يحتاج إلى السكر لينمو.

أصادف في كثير من الأحيان أهالي الأطفال يعانون من اضطرابات طيف التوحد ويشكّون على الدوام من رغبة أطفالهم المستمرة لاستهلاك السكريات، ويبدو السبب واضحًا الآن، لأن هذه الفطريات تتغذى عليها، وبعد التخلص من السكر ضمن النظام الغذائي ضرورة قصوى لبداية إعادة التوازن لميكروبات المعدة.

ولاحظنا في دراستنا أن 58% من مجموعة اضطرابات طيف التوحد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه كانوا قد تناولوا كميات مختلفة من المضادات الحيوية في سنيهم الثلاثة الأولى (مقابل 21% من مجموعة الأصحاء الضابطة و39% من مجموعة أمراض الالتهابات المعوية والقولون العصبي)، وتعد هذه الإحصائيات مهمة وحرحة.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33598417>

وقد يقول قائل إن عينة الدراسة كانت صغيرة وليس حاسمة، ونصح هؤلاء الناس بقراءة دراسة [سلوب وفريقيا](#) والتي أظهرت بوضوح في اختبارها لمجموعة من 27,781 توأمًا أن تناول المأكولات الحيوية يزيد من خطر الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه واضطرابات طيف التوحد، ويجدر بنا التذكير بأن الوظيفة المنوطة بدراستنا كانت تأكيد الدراسات السابقة وليس الإتيان بنتائج جديدة.

كما ولاحظنا أيضًا أن تناول المضادات الحيوية يرتبط دائمًا باختلال توازن نمو الفطريات واختلال التوازن البكتيري في جسم الإنسان. <https://www.mdpi.com/2076-2607/9/4/741/htm>

تمكنا عبر هذه الدراسة التأكيد على أهمية تضمين الفطريات في الدراسات المستقبلية وأنها تؤدي دورًا تمييزيًا بين الأشخاص المصابين باضطرابات طيف التوحد والأشخاص المصابين بأمراض التهاب المعدة والأشخاص المصابين بأمراض التهاب المعدة مع مستويات مختلفة من القلق واضطرابات الانتباه.

وقد يبدو الآن حديثي عن زراعة جراثيم البراز معقولًا، خصوصًا أن الممارسة ليست حديثة بل أنها مسجلة في التاريخ الإنساني منذ حوالي 3000 سنة، ويبحث العلماء الآن في إمكانية تطبيق التقنية نفسها لحقن أمعاء الأشخاص الذين فقدوا تنوعهم الميكروبي بما يحتاجونه لإعادة التوازن (في أمعائهم وفي حياتهم). هل الأمر آمن؟ بمعرفتنا الضئيلة عن تفاعل الميكروبات فإن الأمر ليس آمنًا، ولكن قد يكون له مزايا أحيانًا. <https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/qmj.2021.5>

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة Nature، وهي واحدة من أكثر المجلات العلمية تأثيرًا، أن تطبيق زراعة جراثيم البراز على الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد قد يكون له تأثيرات طويلة الأجل مثل تغيير موقع الطفل في الطيف، بل وصلت في بعض الحالات إلى غياب الأعراض الإكلينيكية لاضطرابات طيف التوحد بعد عامين. <https://www.nature.com/articles/s41598-019-42183-0>

لا تزال الأبحاث جارية، ووفقًا لنتائج بحثي وتوجيهات أخصائي جودة الحياة، هنا بعض النقاط الرئيسية التي اقترحت مشاركتها:

- 1- ترتبط الأمراض دائمًا بانخفاض مستوى تنوع ميكروبات الأمعاء.
- 2- بعض الميكروبات مضرّة ولكن بعضها مفيد، وتوجد حاجة لوجود الميكروبات المفيدة بحيث تحافظ على التوازن في أجسادنا وتُحدِّد الميكروبات المضرّة. تعد المعينات الحيوية مفيدة في تنوع الميكروبات وأظهرت الأبحاث أنها تُحسِّن الأعراض. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32532137/>
- 3- ارتبط تناول المضادات الحيوية في السنين الثلاثة الأولى باضطرابات طيف التوحد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وأظهرت بعض الحالات أن تناول المضادات الحيوية في سن مبكرة يزيد من خطر الإصابة بهذه الاضطرابات.
- 4- يعد السكر والمنتجات المصنوعة من الحبوب من أعداء التوازن: يمكن للتغيرات في أسلوب الحياة أن تغير (يبطئ شديد) حالة ميكروبات الأمعاء وأن تعيدك إلى صحتك.

5- زراعة جراثيم البراز: عملية نقل عينة برازية من متبرع صحي إلى شخص بمستوى تنوع ميكروبي منخفض لإعادة التوازن إلى أمعائه. أنقذت هذه الممارسة الكثير من الحيوانات عند العلاج من الالتهابات البكتيرية ويجري تجريبها في الآونة الأخيرة للتعامل مع عدد من الأمراض والاضطرابات (مثل أمراض التهاب المعدة واضطرابات طيف التوحد) وتُظهر حتى الآن نتائج واعدة.